

KADRLAR TAYYORLASH MILLIY DASTURI VA TA'LIM ISLOHOTLARINING TAKOMILLASHUVI

Murodullayev Samarjon Norquzi o'g'li

35-maktab geografiya fani o'qituvchisi

Karimova Rajabgul Erkinovna

35-maktab ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng 1992-yil 2-iyulda — Ta'lim to'g'risidagi Qonunning qabul qilinishi ta'lim tizimida islohotlarni boshlab berdi. Maktablarning moddiy va o'quv texnika bazasini mustahkamlash, ta'lim dargohlarini pedagog kadrlar bilan ta'minlash, ta'lim va tarbiyani milliylik asosida takomillashtirish, ta'lim sohasida rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganish asnosida bu tizimni jahon andozalariga yaqinlashtirish borasida muhim tadbirlar amalga oshirildi

Kalit so'zlar. Ta'lim to'g'risidagi Qonun, Konstitutsiya, Oliy Majlis, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, milliy model, pedagogik kadrlar.

Asosiy qonunimiz Konstitutsiyamizda esa har bir fuqoro bepul ta'lim olish huquqiga ega, ta'limning davlat nazoratida ekanligi kafolatlanadi, deya alohida ta'kidlangan. 1997 yil 29 avgust O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasida yangi — Ta'lim to'g'risidagi Qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilindi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida mamlakatimizda ta'lim islohotlarini yanada chuqurlashtirish vazifalari va dasturlarni ro'yobga chiqarish bosqichlari asoslab berildi. «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» milliy tajribaning tahlili va ta'lim tizimidagi jahon miqyosidagi yutuqlar asosida tayyorlangan bo'lib, u milliy modelni ro'yobga chiqarishni, har tomonlama kamol topgan, jamiyatda turmushga moslashgan ta'lim va kasb-hunar dasturlarini ongli ravishda tanlash va keyinchalik puxta o'zlashtirish uchun ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, pedagogik-psixologik va boshqa tarzdagi sharoitlarni yaratishni, jamiyat, davlat va oila oldidagi javobgarligini

his etadigan fuqarolarni tarbiyalashni o‘z oldiga maqsad qilib olgandir. - «Bizga milliy kadrlar tayyorlashning maxsus dasturi kerak, bu dastur: - umumiy ta’lim maktablarida dars berish sifatini oshirish (o‘qituvchilarni, metodistlarni qo‘shimcha ravishda moddiy rag‘batlantirish, maxsus sinfxonalar barpo etish va shu kabilarni); - eng iste’dodli bolalar uchun maktablar ochishni; - korxonalar bilan maktablar o‘rtasida sifat jihatidan yangi munosabatlarni joriy etishni; - hunar texnika bilim yurtlarida xo‘jalik hisobini joriy qilishni va shu asosda ommaviy kasb kadrlari tayyorlash sifatini keskin oshirishni; - oliy o‘quv yurtlarida mutaxassislar tayyorlash sistemasini qayta qurishni, bu sohaga kadrlar tayyorlashni buyurtma berish usulini joriy etishni o‘z ichiga olishi kerak» degan edi Islom Abdug‘aniyevich Karimov. Milliy dasturning hayotimizga tadbiiq etilishi uch bosqichda belgilandi. Birinchi bosqich, 1997-2000 yillarda amaldagi ta’lim tizimining ijobiy jihatlarini saqlab qolish asnosida huquqiy-me’yoriy, ilmiy-metodik, moddiy moliyaviy shart-sharoitlar yaratish, yangi talablarga javob bera oladigan pedagogik kadrlarni tayyorlash, davlat ta’lim standartlarini yaratish va yangi o‘quv dasturlari ustida ishlash, umumta’lim maktablarini tuzilish jihatdan qayta qurish, uch yillik ta’lim, o‘rta maxsus va kasb-hunar bilim yurtlari (akademik litsey va kasb-hunar kolleji) tizimiga zamin tayyorlash, uzluksiz ta’lim-tarbiya tizimiga asos soladigan tadbirlarni amalga oshirish va ijtimoiy himoyani kafolatlash kabi masalalar belgilab qo‘yildi. Ikkinchi bosqich, 2001-2005 yillarda Milliy dasturda belgilangan vazifalardan to‘laqonli ravishda amaliyotga tadbiiq etish maqsad qilib qo‘yildi. Bu bosqichda avvalambor, majburiy umumiy o‘rta va maxsus, kasb-hunar ta’limiga, shuningdek, o‘quvchilarning qobiliyatlari va imkoniyatlariga qarab tabaqalashtirilgan ta’limga o‘tishni to‘liq amalga oshirish, ta’lim muassasalarini maxsus tayyorlangan malakali pedagog kadrlar bilan ta’minlash, ularning faoliyatida raqobatga asoslanagn muhitni vujudga keltirish ko‘zda tutildi. Uchinchi bosqich, 2005 va undan keyingi yillarda to‘plangan tajribani tahlil etish va umumlashtirish asosida mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollariiga muvofiq kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va yanada rivojlantirish hamda ta’lim muassasalarining resurs kadrlar va axborot bazalarini mustahkamlash, o‘quv-tarbiya jarayonini yangi o‘quv-uslubiy majmualar,

ilg‘or pedagogik texnologiyalar bilan to‘liq ta‘minlash, o‘quv jarayonini axborotlashtirish, uzluksiz ta‘lim tizimini jahon axborot tarmog‘iga ulanadigan kompyuter axborot tarmog‘i bilan to‘liq ta‘minlash kabi vazifalarni amalga oshirish nazarda tutildi. Mazkur Dasturning maqsadi- tayyorlanayotgan kadrlarning demokratik o‘zgarishlar va bozor islohoti talablariga muvofiqligi, raqobatbardoshligi, yuqori malakaga ega bo‘lishini ta‘minlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Axborotnomasi. Toshkent, 1997- yil. 11-12-son
2. Qurbonov SH. Barkamol avlod orzusi (Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish borasidagi publitsistik mulohazalar). - Toshkent: Sharq, 1999.
3. www.ziyouz.com